

ЖЕРГИЛИКЛИ МӘМЛЕКЕТЛИК ХӘКИМИЯТЫ АТҚАРЫҰ ОРГАНЫ СЫПАТЫНДА

Исмаилов Конысбаи Куатбаевич

Қарақалпақ мәмлекетлик университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7184208>

Аннотация: Усы мақалада Қарақалпақстан Республикасы жергиликли мәмлекетлик хәкимияттың хуқықый тийкарлары, жергиликли мәмлекетлик хәкимияты органларында нәтийжели қарарлар қабыл етиў мәселелери анализ етилген. Сондай-ақ, жергиликли мәмлекетлик хәкимиятты органлары тәрәпинен қабыл етилетуғын норматив-хуқықый хужжетлерине тийисли усыныслар берилган.

Abstract: This article analyzes the legal foundations of local government in the Republic of Karakalpakstan, the issues of effective decision-making in local government bodies. Also, proposals and recommendations were made regarding legal documents to be adopted by local government authorities.

Таяныш сөзлер: жергиликли мәмлекетлик хәкимияты органлары, хәким, жергиликли кеңес, қарар қабыл етиў системасы, демократия, өзін-өзи басқарыў органлары.

Key words: local government, khokim, local council, decision-making system, democracy, self-government bodies.

Қарақалпақстан Республикасында атқарыў хәкимияты Министрлер Кеңеси болып есапланатуғын болса, оннан кейинги буўынларда жергиликли мәмлекетлик хәкимияты органлары болып табылады. Мәмлекет хәм жәмийеттиң раўажланыўына үлес қосыўда хәкимлердиң де өзине тән орны бар. Жергиликли мәмлекетлик хәкимият органларын демократиялық принциплер тийкарында қәлиплестириў, солай етип хәкимлерди сайлаў системасын жаратыў лазым.

Қарақалпақстан Республикасында жергиликли мәмлекетлик хәкимият органларының хуқықый тийкарлары бойынша тийкарғы нызамымыз болған Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы ХХІ бабында келтирилип өтилген. Соның менен бирге 1998-жылы 29-январдағы «Қарақалпақстан Республикасының жергиликли мәмлекетлик хәкимият хәққында»ғы

330/І-санлы Нызам болып табылады. Жергиликли мәмлекетлик хәкимиятқа хәкимиятлар хәм хәкимияттың уәкилликли уйымлары киреди.

Қарақалпақстан Республикасы Конституциясының 92-статьясында «Хәкимлер тәрәпинен басқарылатуғын халық депутатларының Кеңеслери

районлардағы хәм қалалардағы (районлық бағыныўдағы қалалардан басқа) мәмлекеттиң хәм пуқаралардың мәплерине тийкарлана отырып, өз ўәкилликине тийисли мәселелерди шешетуғын ўәкилликли хәкимият уйымлары болып табылады» [1].

Өзбекстан Республикасы Конституциясының 99-статьясында «Ўәлаятлар, районлар хәм қалаларда (районға бағынатуғын қалалардан басқа) хәкимлер басшылық қылатуғын халық депутатлары Кеңеслери хәкимияттың ўәкиллик органлары болып, олар мәмлекет хәм пуқаралардың мәплерин көзлеп өз ўәкилликлерине тийисли мәселелерди шешеди[2].

Конституцияда нәзерде тутылғанындай жергиликли хәкимият уйымларының бийлигине тийисли мәселелер төмендегише:

нызамлылықты, хуқық тәртибин хәм пуқаралардың қәўипсизлигин тәмийинлеў:

аймақларды экономикалық, социаллық хәм мәдений жақтан раўажландырыў мәселелери;

жергиликли бюджетти дүзиў хәм орынлаў, жергиликли салықларды, жыйымларды белгилеў, бюджеттен тыс қорларды дүзиў;

жергиликли коммуналлық хожалыққа басшылық етиў;

қоршап турған орталықты қорғаў;

пуқаралық қалат актлерин дизимге алыўды тәмийинлеў;

Қарақалпақстан Республикасының Конституциясына хәм нызамларына қайшы келмейтуғын нормативлик актлерди қабыл етиў хәм басқа да ўәкилликлерди әмелге асырыў болып табылады.

Жергиликли хәкимият уйымлары норматив хуқықый хужжетлерге өзлериниң мүнәсебетлерин билдире алады. Солардан, Өзбекстан Республикасының нызамларын, Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисиниң басқа да шешимлерин, Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманларын, қарарларын хәм бийликлерин, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң қарарларын хәм бийликлерин, Қарақалпақстан Республикасының нызамларын хәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң басқа да шешимлерин, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының қарарларын, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң қарарларын хәм бийликлерин турмысқа асырады, республикалық хәм жергиликли әхмийеттеги мәселелерди додалаўға қатнасады.

Жоқарыдағы келтирип өтилгенлер бойынша уйымлардың өз ўәкилликлери шеңберинде қабыл еткен шешимлери төменги

уйымлардың орынланыуы ушын миннетли болып есапланады. Халық депутатлары Кеңеслериниң хәм хәкимлердиң ўәкиллик мүддетлери 5 жыл етип белгиленген. Тийисли аймақта районның, қаланың хәкими ўәкилликли хәм атқарыў хәкимиятын басқарады.

Районлардың, қалалардың хәкімлери хәм олардың орынбасарлары Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының усыныуы менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы тәрәпинен тайынланады, лаўазымынан босатылады хәм халық депутатларының тийисли Кеңеслери тәрәпинен тастыйықланады.

Районның хәм қаланың хәкими өз ўәкилликлерин бирден-бир басшылық етиў принципери тийкарында әмелге асырады және өзи басшылық ететуғын уйымлардың шешимлери хәм хәрекетлери ушын жеке жуўапкерли болады.

Район хәм қала хәкими тийисли халқ депутатлары Кеңесине районның, қаланың социаллық-экономикалық раўажланыуының ең әҳмийетли мәселелери бойынша есабатлар береді, олар бойынша халық депутатлары Кеңеси тәрәпинен тийисли шешимлер қабыл етиледі.

Хәкімлердиң хәм халық депутатлары жергиликли Кеңеслериниң жумысын шөлкемлестириў, ўәкилликлериниң көлеми хәм халық депутатлары жергиликли Кеңеслерин сайлаў тәртиби нызам менен тәртиплестириледі. Хәкім өзине берилген ўәкилликлер шеңберинде тийисли аймақтағы барлық кәрханалардың, мәкемелериң, шөлкемлердиң, бирлеспелердиң, сондай-ақ лаўазымлы шахслардың хәм пуқаралардың орынлауы ушын миннетли болған шешимлер қабыл етеді.

«Районда, қалада атқарыў хәкимиятын хәкім басқарады. Хәкімниң биринши орынбасары хәм орынбасарлары болады, олардың санын Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси белгилейди. Район, қала хәкіминиң биринши орынбасарлары, орынбасарлары Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы тәрәпинен лаўазымға тайынланады хәм босатылады, соңынан қабыл етилген шешим халық депутатлары районлық, қалалық Кеңесиниң тастыйықланыуына усынылады. Хәкімниң орынбасарлары хәкім тәрәпинен белгиленген ўазыйпаларға муўапық жумыс алып барады. Хәкім болмаған жағдайда ямаса ол өз миннетлемесиндеги ўазыйпаларды орынлаў имканиятына ийе болмаған жағдайда оның ўәкилликлерин биринши орынбасары яки хәкімниң тапсырмасы бойынша оның орынбасарларының биреуи алып барады. Хәкім, оның орынбасарлары, хәкімликтің басқа хызметкерлери

хэм ҳақимият уйимларының лаўазымлы шахслары ҳақы төленетуғын басқа да лаўазымды ийелеўи мүмкин емес»[3].

Мәмлекетимизде жергиликли ҳақимият реформасын өткерийүде басқа мәмлекетлердиң тәжрийбесин көр-көрана көширип алмай, ал аймақтың өзине тән шараятлары хэмде дәстүрлерин есапқа алған ҳалда әмелге асырылды. “Республикамызда атқарыў уйимлары системасын жетилистириў, олардың абыройын күшейттириў шараларын көриўде мәмлекетшилигимиз тарыйхына, миллий дәстүрлерге айрықша итибар берилди”[4].

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2022-жыл 28-январьдағы «2022-2026-жылларға белгиленген жаңа Өзбекстанның раўажланыў стратегиясы» ПП-60-санлы Пәрманында, «3-мақсет етип, жергиликли мәмлекетлик ҳақимият органлары искерлигиниң институционал тийкарларын заман талапларына сәйкеслестириў ҳаққында келтирип өтилген:

- Аймақлардағы мәселелерди шешиўде жергиликли ҳақимликлердиң қаржылық имканиятларын жәнede кеңейтириў хэм хәр бир ўазыйпаның орынланыўы, сондай-ақ жумсалып атырған қаржетлер бойынша жәмәтшилиқ алдындағы есап бериўшилигин асырыў.

- Жергиликли атқарыў ҳақимияты органлары демократиялық принциплер тийкарында қәлиплестириў, солай етип ҳақимлерди сайлаў системасын енгизиўдиң ҳуқықый тийкарларын жаратыў.

- Жергиликли мәмлекетлик ҳақимият органлары тәрeпинен аймақлық атқарыў органларының штат бирлиги хэм дүзилмелерин белгилеў әмелиятын басқышпа-басқыш кеңейтириў, аймақларда әмелге асырылатуғын ўазыйпалар бойынша «ўәкиликлер реестрын» қәлиплестириў.

- Жергиликли басқарыў хызметине мәлимлеме технологияларын кеңен жайдырыў, аймақлардың 40 тан аслам, соннан транспорт, инфраструктура, социаллық хэм басқа тараўлар бойынша мағлыўматларды жәмлеўши анализли геопорталларын иске түсириў»[5].

Жергиликли мәмлекетлик ҳақимияттың уәкиликли уйимларының тийкаргы ўазыйпаларын Қарақалпақстан Республикасының «Жергиликли мәмлекетлик ҳақимиятты ҳаққында»ғы Нызамына муўапық көрип шығатуғын болсақ. Сол нызамның 21-статьясында халық депутатлары районлық, қалалық Кеңесиниң тийкаргы ўазыйпалары белгиленген: - ҳақимниң усыныўы бойынша аймақты раўажландырыўдың бағдарларын,

райондағы, қаладағы қурылыстардың бас жобасын хәм қәделерин тастыйықлаў;

- қала хәм районлар бюджетлери дәрамадларының прогнозларын мағлыўмат ушын қабыл етиў;

- қала хәм районлар бюджетлерине өзгерислер киргизиў ҳаққындағы қарарларын тастыйықлаў;

- тийисли бюджетлерден қаржыландырылатуғын аймақлық бюджет қаржыларын бөлистириўшилердиң бюджет қаржыларынан нәтийжели пайдаланыўы хәмде ерисилген нәтийжелер ҳаққындағы есабатларды тыңлаў;

- районлар хәм қалалардың бюджетлерин тийислисинше районлар хәм қалалардың хәкимлериниң усынысына муўапық қарап шығыў хәмде қабыл етиў;

- районлар хәм қалалардың бюджетлериниң тийисли дәўирдеги орынланыўы ҳаққындағы есабатларды тийислисинше районлар хәм қалалардың хәкимлериниң усынысына муўапық қарап шығыў хәм тастыйықлаў;

- жергиликли салықлар хәм басқада мәжбүрий төлемлердиң ставкаларын нызам хўжетлеринде белгиленген муғдарлар шеңберинде белгилеў;

- нызамларға муўапық жергиликли салықлар хәм басқа да мәжбүрий төлемлер муғдарын белгилеў, жергиликли салықлар бойынша жеңилликлер бериў;

- хәкимди хәм оның орынбасарларын лаўазымға тастыйықлаў хәм босатыў, олардың жумыслары ҳаққында есабатларын, сондай-ақ хәкимлердиң районның, қаланың социал-экономикалық раўажланыўының ең әҳмийетли хәм актуал мәселелери бойынша есабатларын тыңлаў;

- усы нызамда нәзерде тутылған жағдайларда хәкимниң шешимлерин тастыйықлаў;

- халық депутатлары Кеңесиниң Регламентин, турақлы хәм басқа да комиссиялары ҳаққында Режесин тастыйықлаў, оларға өзгерислер хәм қосымшалар киргизиў;

- халық депутатлары Кеңесиниң турақлы хәм ўақытша комиссияларын, басқа да уйымларын дүзиў хәм сапластырыў, қурамына өзгерислер киргизиў, олардың жумысы ҳаққында есаптарды тыңлаў;

- халық депутатларының ўәкилликлерин таныў хәм мүддетинен бурын тоқтатыў, нызам менен белгиленген жағдайларда хәм тәртипте оларды жуўапкершиликке тартыўға келисим бериў;

- атқаруў ҳәкимияты бөлимлери, басқармалары хәм басқа структуралық бөлимшелери басшыларының есабатларын, соның ишинде нызамларға әмел етилиўи, тийисли халық депутатлары Кеңеслериниң шешимлериниң хәм турақлы комиссиялардың усынысларының орынланыўы бойынша есабатларын тыңлаў;

- тийисли прокурорлардың есабатларын тыңлаў;

- районлық (қалалық) ишки ислер бөлимлери баслықларының есабатларын тыңлаў;

- тийисли аймақлық районлық (қалалық) әдиллик бөлимлериниң мәлимлемелерин тыңлаў;

- районлық (қалалық) медициналық бирлеспелери, районлық орайлық көп тармақлық поликлиникаларының басшыларының есабатларын тыңлаў;

- халық депутатларының талапларын қараў хәм олар бойынша шешимлер қабыл етиў;

- хәкимниң Өзбекистан Республикасы хәм Қарақалпақстан Республикасы нызамларына сәйкес келмейтуғын шешимлерин бийкарлаў;

- хәкимниң усыныўы бойынша хәкимияттың дүзилисин, штатларын хәм хызметкерлериниң мийнет ҳақы қорын тастыйықлаў.

Халық депутатлары районлық, қалалық Кеңеслери бир жылда кеминде бир мәрте өз мәжилислеринде, районлараралық, районлық (қалалық) судлары баслықларының тийисли судтың пуқаралар ҳуқықлары хәм еркинликлери, сондай-ақ мәкемелер, кәрханалар хәм шөлкемлердиң ҳуқықлары хәмде мәплериниң суд жолы менен қорғалыўын әмелге асырыўға байланыслы жумысы ҳаққында мәлимлемесин тыңлайды. Халық депутатлары Кеңесиниң шешими Өзбекстан Республикасы Судьялар жоқарғы кеңесине жибериледи.

Халық депутатларының районлық, қалалық Кеңеслери Өзбекстан Республикасы хәм Қарақалпақстан Республикасының нызамларына муўапық пуқаралардың ҳуқықлары хәм нызамлы мәплери бойынша социаллық-экономикалық раўажландырыўды, қоршап турған орталықты қорғаўды шөлкемлестириў хәм қадағалаў мәселелерин тәмийинлеўде өз ўәкиллигине тийисли басқа да мәселелерди шешеди.

Районлық хәм қалалық әдиллик бөлимлери баслықларының мәлимлемелерин тыңлаў: районлық хәм қалалық әдиллик бөлимлериниң баслықлары ҳәр шеректе халық депутатлары районлық хәм қалалық Кеңеслерине район хәм қала дәрежесиндеги мәмлекетлик уйымлар хәм

шөлкемлердің норма дәретиушилиги жумысы хәмде хуқықты қолланыу әмелиятының жағдайы хаққында мәлимлемесин усынады.

Районлық хәм қалалық әдиллик бөлимлери баслықларының мәлимлемесин тыңлау жуўмақлары бойынша тийисли халық депутатлары Кеңеслериниң шешими қабыл етилип, шешим Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик министрлигине жибериледи.

Районның, қаланың хәкими:

- Өзбекстан хәм Қарақалпақстан Республикасы Нызамларының хәмде Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисиниң палаталары, Өзбекстан Республикасы Президенти, Министрлер Кабинети, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси, Жоқарғы Кеңеси Президиумы қарарларының, Министрлер Кеңеси хұжетлериниң хәм халық депутатлары Кеңеси қарарларының орынланыуын шөлкемлестиреди;

- Жоқарғы Кеңес сессиясында өзине тийисли аймақты раўажландыруу мәселелери бойынша есабатларын беріуи мүмкин;

- қала хәм районлар бюджетлеринен аймақлық бюджет қаржыларын бөлистириушилерге бюджет сорауын дүзиу ушын ажратылатуғын бюджет қаржыларының шекленген муғдарларын қарап шығады хәм тастыйықлайды;

- жәмийетлик тәртипти сақлау, жынаятшылыққа қарсы гүресіу, пуқаралардың қәуипсизлигин тәмийинлеу, олардың хуқықларын қорғау менен байланысly илажлар көреді, тәбийий апатшылықлар, эпидемиялар хәм басқа да айрықша жағдайларда жумысларды шөлкемлестиреди;

- районды, қаланы экономикалық хәм социаллық раўажландыруудың тийкарғы бағдарларын районлық хәм қалалық бюджеттиң тийисли жойбарын, сондай-ақ оның орынланыуы хаққындағы есабатты халық депутатлары Кеңесине усынады;

- тийисли халық депутатлары Кеңесине районның, қаланың социаллық-экономикалық раўажланыуының ең әхмийетли хәм актуал мәселелери бойынша есабатларды усынады;

- өз орынбасарларын хәм атқаруу хәкимиятының структуралық бөлимлериниң баслықларын тайынлау хәм лаўазымынан босатуу хаққында шешимлерди халық депутатлары Кеңесиниң тастыйықлауына усынады;

- хәкимлик аппараты бөлимшелериниң басшыларын тайынлайды хәм лаўазымынан босатады;

- басшылары тийисли халық депутатлары Кеңеслери тәрәпинен лаўазымға тайынланатуғын хәм лаўазымнан босатылатуғын атқарыў ҳәкимияты структуралық бөлимшелериниң жумысын қадағалайды;

- атқарыўшы ҳәкимият уйымларының жумысын қадағалайды, олардың есабатларын тыңлайды, хызметкерлерди хошаметлейди хәм интизамлық шаралар қолланады;

- халық депутатлары Кеңеси хәм хәким қабыл еткен хәмде шығарған актлерди орынламағанлығы ушын лаўазымлы шахсларды интизамий жуўапкершиликке тартыў ҳаққында нызамда белгиленген тәртипте усыныс киргизеди;

- мәмлекетлик сыйлықлар менен сыйлықлаўға байланысly илтимаснамаларды көрип шығады хәм усыныслар киргизеди;

- республика хәм сырт еллерде район хәмде қаланың рәсмий ўәкили сыпатында хәрекет етеди;

- нызам актлеринде белгиленетуғын айрым салықлар бойынша белгиленген ставкаларға аймақлардың хәмде жумысын әмелге асырыў орнының өзгешеликлерин итибарға алған ҳалда пәсейтириўши хәм өсип барыўшы коэффициентлерди киритеди;

- пуқараларды қабыллаўды шөлкемлестиреди, физикалық хәм юридикалық шахслардың шағымларын, арзаларын хәм усынысларын қарайды;

- турақ жай ийелери хәм турақ жайдан пайдаланыўшылар коммуналлық хызметлер төлеми хәм мәжбүрий төлемлерди төлеўге байланысly талапларды қопал рәуиште бузған жағдайларда районлардың, қалалардың хәкимлери коммуналлық хызметлер төлеми хәм мәжбүрий төлемлерди төлеў бойынша қарызларды өндириў ҳаққында коммуналлық хызмет көрсетиўшилер ямаса жеке турақ жай ийелери ширкетлериниң усынысына муўапық даўа арзалар менен судқа мүрәжат етеди;

- хәким жобаластырыў, бюджет, финанс, есап жүргизиў, районның, қаланың меншигин басқарыў, меншиктиң хәр қыйлы түриндеги кәрханалар, мәкемелер, шөлкемлер, пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары менен өз-ара байланысly хәрекет етиў, жерден хәм басқа да тәбийий ресурслардан пайдаланыў, тәбиятты қорғаў, қурылыс, транспорт, жол қурылысы хәм байланыс, коммуналлық, саўда, социаллық-мәдений хызмет көрсетиў, халықты социаллық қорғаў, нызамлылықты, хуқық тәртибин хәм кәўипсизликти тәмийинлеў, пуқаралардың хуқықларын хәм

еркинликлерин қорғау тараўидағы мәселелерди хәмде нызамлар менен белгиленген ўәкилликлерине тийисли басқа да мәселелерди шешеди.

Жуўмақлап айтқанда, хәкимлер хәм ўәкиллик уйымлары биргеликте нәтийжели қарарларды қабыл етиўде аймақлардағы мәселелерди шешиўде жергиликли хәкимликлердиң қаржылық имканиятларын жәнede кеңейтириў хәм хәр бир ўазыйпаның орынланыўы, сондай-ақ жумсалып атырған қаржетлер бойынша жәмәтшилиқ алдындағы есап бериўшилигин асырыў. Жергиликли атқарыў хәкимияты органларын демократиялық принциплер тийкарында қәлиплестириў, солай етип хәкимлерди сайлаў системасын енгизиўдиң хуқықый тийкарларын жаратыў. Жергиликли мәмлекетлик хәкимият органлары тәрeпинен аймақлық атқарыў органларының штат бирлиги хәм дүзилмелерин белгилеў әмелиятын басқышпа-басқыш кеңейтириў, аймақларда әмелге асырылатуғын ўазыйпалар бойынша «ўәкилликлер реестрын» қәлиплестириў мақсетке муўапық деп есаплайман.

Әдебиятлар:

1. Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы.
2. Өзбекстан Республикасы Конституциясы.
3. Қарақалпақстан Республикасының жергиликли мәмлекетлик хәкимият ҳаққындағы Нызамы. <https://joqargikenes.uz/2942.html>.
4. Хусанов О.Т. Ўзбекистон Республикасининг давлат ҳоқимияти вакиллик ва ижроия ҳоқимияти органлары.Т.:Университет, 1994.-40 б.
5. Өзбекстан Республикасы Президентиниң «2022-2026-жылларға белгиленген жаңа Өзбекстанның раўажланыў стратегиясы» ПП-60-санлы Пәрманы, 28.01.22ж.